

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПОЭМЕ ЖУСУПА БАЛАСАГУНИ «КУТАДГУ БИЛИГ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15681707>

Маржан Уксукбаева

докторант 2 курса образовательной программы «Культурология»
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
г. Астана, Казахстан

***Аннотация.** В статье анализируется идеальный образ женщины в обществе Караханидов через поэму известного тюркского ученого и философа XI в. Жусупа Баласагуни «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»), в котором рассматриваются мысли о поведении и поступках женщин. В работе также анализируются мысли Ж. Баласагуни, имеющие воспитательное значение и касаются подготовки девушек к семейной жизни.*

***Ключевые слова:** идеальный женский образ, Ж. Баласагуни, Кутадгу билиг, национальное воспитание молодежи, нравственность, семья, замужество, воспитание девочки.*

Введение

В каждом народе складывается уникальное восприятие внутренней и внешней красоты женщин, которые со временем могут изменяться, исчезать или возрождаться под влиянием различных экономических, политических, социальных, эстетических, моральных и культурных факторов, а также предпочтений и вкусов. У тюркского народа идеальный образ женщины родился в ее морально-этических качествах, таких как доброта, чистота и непорочность.

Одним из тех, кто высказывал определённые мысли о поведении и поступках женщин был Жусуп (Юсуф) Баласагуни. Одним из ценных литературных памятников мирового наследия, символом древней эпохи является эпическая поэма «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Баласагуни. Ценное наследие Баласагуни, глубокий смысл и содержание эпоса «Кутадгу билиг» особенно важны для сегодняшнего поколения. В этом и бессмертие наследия мыслителя. Эпос «Кутадгу билиг» — ценное произведение, не теряющее своего глубокого смысла.

При сосредоточении на духовном возрождении воспитание может быть одной из приоритетных ценностей, поскольку оно способствует формированию нравственных качеств подрастающего поколения. Проблема невоспитанности может вызывать беспокойство в нашем обществе, потому что невоспитанность несет за собой негативные последствия как для самого человека, так и для общества в целом. Сейчас все больше молодых людей

образованны, владеют передовыми информационными технологиями, но, несмотря на недостаток воспитания, в любой ситуации ставят на первое место только свои собственные интересы. Поэтому вопрос воспитания должен быть вновь поднят в нашем обществе. Только тогда мы сможем выйти за рамки западной модели модернизации, которая не всегда соответствует реалиям сегодняшнего дня. Очевидно, что яркие примеры истинного воспитания мы можем видеть в нашей истории и в образе жизни наших предков.

Материалы и методы

Особое значение в формировании национального мировоззрения молодежи, в особенности девочек имеет именно произведение «Кутадгу билиг» ученого и мыслителя, основоположника национального воспитания Жусупа Баласагуни. Это произведение — сага о мудрости, советах и наставлениях, рассказанная в форме истории и легенды, основано на реальных событиях, произошедших в регионах Иссык-Куля, Жетысу и Кашгара в XI веке. Этот эпос представляет собой политический и моральный трактат, дидактическое произведение, которое воодушевляет и воспитывает. В нем указывалось, как должен вести себя человек в обществе и дома, а также определялись основные качества придворных и людей, занимающих различные государственные должности. Эпос действительно содержит идеи, которые можно отнести к духу веры и добра.

В эпической поэме «Кутадгу билиг» Баласагуни есть мысли, которые имеют воспитательное значение и касаются подготовки девушек к семейной жизни. Здесь поэт призывает молодежь с большей ответственностью подойти к вопросу брака.

Согласно Баласагуни, найти и добиться хорошей, умной женщины непросто. «Поэтому при поиске спутника жизни первым делом следует выбрать человека из знатной семьи, целомудренного, скромного, с мягким характером, обаятельного и доброго», — советует он. Великий ученый сказал: «Жениться и устроить свадьбу легко, но найти достойную невесту сложно, поэтому подумайте об этом», — сказал он, предположив, что лучше хорошенько подумать и принять правильное решение при выборе супруги, чем торопиться с вступлением в брак. Ведь от выбора жены или мужа напрямую зависит успешность воспитания будущих поколений и благополучие семьи в целом [1, с. 342].

Баласагуни показывает, что воспитание девочки следует оценивать по четырем основным признакам. То есть он делит девушек на четыре основные группы. Юношам советуют быть осторожными в отношении следующих признаков у девушек: Существует множество причин, по которым мужчина сбивается с пути: одна из них — стремление к вечной красоте, другая — стремление к славе, а третья — стремление к богатству, что говорит о том, что мужчина, который женится на таких девушках на всю жизнь, не будет иметь хорошей семейной жизни. Четвертая — она ни о чем не думает,

выбирает честного и порядочного человека, — сказал он, указав, что такие девушки имеют добрые намерения, глубоко задумываются о продолжении будущего поколения и подходят в качестве спутниц жизни [1, с. 342-343].

Кроме того, Баласагуни привел причины, по которым таких девушек не следует выбирать в жены. В строках «Богатая женщина не уважает богатого, она не богата, она его собственность» поэт описывает, как девушки из богатых и состоятельных семей считают своих мужей своей собственностью и не относятся к ним с уважением, а также что девушки, одержимые богатством, резкие в речах и обладающие властным характером, также не годятся в будущие жены: «Высокомерные и надменные не достойны ни своей семьи, ни меня» [1, с. 343]. Поэтому девочкам, воспитывающимся в таких семьях, внушают, что они даже не считают своих мужчин людьми, что они всегда высокомерны. Это отражено и в казахских пословицах, в которых подчеркивается богатство дочерей богатых шонжаров и важность места женщины в семье: «Жасауы жақсы қыздың, күйеуі момын болады», «Жақсы әйел жаман еркекті адам етеді, жаман әйел жақсы еркекті надан етеді» (на казахском языке).

Баласагуни в своем эпосе не преминул напомнить людям, одержимым красотой, что красота человека измеряется не красотой тела, а красотой души, и что красота тела без разума и гармоничного характера приводит человека к заблуждению. В этом месте Баласагуни описывает, что еще одной из особенностей девушки из образованной семьи является ее характер, описанный как:

Да будет она благородна, честна,
Стыдлива, чиста, непорочна, умна [1, с. 342].

Аль-Фараби тоже как и Баласагуни считал, что человека делают счастливым его духовные навыки и хорошие качества характера: «Человек рождается, чтобы быть счастливым. Одним из главных условий счастья является хороший характер. Тот, кто несчастен, нет здесь ничьей вины, виноват его собственный дурной нрав», — пишет он [2, с. 127].

Итак, мы определили, что одним из показателей хорошего воспитания у девочки является наличие соответствующего поведения. Добрый нрав — это проявление веры и ума. Потому что вера и рациональное мышление отражаются в поведении и делают человека прекрасным. Да, человек, которому не хватает физической красоты, может быть красив и обаятелен благодаря своему уму и гармоничному характеру. В своем труде Баласагуни подчеркивал взаимосвязь между приобретенными знаниями и нравственными качествами. В одном своем высказывании поэт отмечал, что «душа человека (сердце) – бездонное море, а знание (ум) – бриллиант на дне этого моря». Пока человек не достанет драгоценный камень со дна души, нет от него никакой красоты и пользы. В нем также предупреждается, что мужчина, женившийся на красивой женщине, проведет остаток своей жизни в беспокойстве:

Несчастен муж красавицы-жены —
Он желт лицом, года его черны.
Ценитель красоты не он один,
Ведь есть глаза и у других мужчин.
Он будет, бедный, до скончания дней
не муж своей жены, а страж при ней! [1, с. 343]

Когда глаза встречаются, разум разделяется. Поэтому считается, что лучше всего держать девушек и женщин в целом подальше от встреч с мужчинами. Поэт также согласен с тем, что девушек следует выдавать замуж рано.

Баласагуни утверждает, что в семейных отношениях от мужа и жены требуются взаимной моральной культуры и моральных качеств. Поэт предостерегает от таких безнравственных черт, как прелюбодеяние, потворство своим желанием и алкоголизм, и говорят, что их преданность и сдержанность по отношению друг к другу, мир и взаимное уважение являются плодами их семей и воспитания их детей. Понимая, что только в нравственной семье можно воспитать нравственное поколение, они приходят к выводу, что только поколение, которое растет, видя взаимное уважение между отцом и матерью, заботу о друзьях и родственниках, заботу о сыновьях и дочерях, и когда вырастет сможет построить крепкий семейный фундамент.

В эпической поэме «Кутадгу билиг» Баласагуни говорил, что при создании семьи следует обращать внимание не на красоту девушки, не на ее знатность, не на ее богатство, а на ее правильное воспитание:

И пусть будет меньше родовитой,
На знатность не льстись: муж у знатной – забитый! [1, с. 342]

Очевидно, этим мнением поэт хочет сказать, что при выборе жены молодым людям лучше жениться на девушке из семьи с более низким достатком и статусом. Потому что говорят, что если жениться на девушке из богатой и обеспеченной семьи, как мы отметили выше, она будет властной и острой на язык. Кроме того, Баласагуни считает, что женщине важно очень любить своего мужа. Перед замужеством поэт требовал, чтобы девушка была чиста и целомудренна, не смотрела ни на кого другого, чтобы ее не видели и не трогали другие мужчины и чтобы она была верна своему мужу:

Из дев, что не тронул еще ни один,
Видавшая только тебя из мужчин,
Чтоб очень любила и верной была,
Пороков чуждалась, не делала зла [1, с. 342].

Самое главное в казахской традиции «кыз ұзату» — это то, что девушка соединяется с мужем в верности и чистоте, и этот обряд имеет глубокое значение для перехода девушки в новую роль – роль жены и матери. Такое отношение составляет основу семейного благополучия, укрепляет супружескую гармонию и обеспечивает чистоту рода. Эти концепции не

остались без внимания в эпосе поэта. В его понимании благородство девушки — это ее чистота и непорочность, а добродетель юноши — это его храбрость и мужество. Доказательством этого служат строки:

Невестам отрадны их брачные ночи,
Мужи тем смелее, чем битва жесточе [1, с. 195].

Тюркский народ придает особое значение воспитанию девочек как будущих жен и матерей. Рассматривая этот вопрос, можно увидеть, что Баласагуни в своем эпосе относился к воспитанию дочери с большой строгостью и ответственностью. В итоге из его высказывания мы видим, что в доме с хорошей женой хорошее воспитание, а в доме с плохой женой дурное воспитание.

Эффективность воспитания девочки в тюркской семье всегда определялась вежливостью и обаянием ее поведения, гармоничностью ее действий и ее образа жизни. О девушке Баласагуни говорит:

Правдивая – значит, красива жена:
Жена добродетельным нравом красна [1, с. 343].

и добавил, что результаты воспитания девушки сказываются в ее поведении.

Кроме того, у тюркского народа само понятие красоты связывается с красотой души человека, стремлением к гармонии внешнего вида с этой душой. Например, казахский народ всегда стремился воспитывать девочек всесторонне красивыми, подчеркивая привлекательность и обаяние своих дочерей, говоря: «...Елеусіз өскен қыз жаман» (...Плоха та девочка, которая растет без заботы). «Девушка – поступками и поведением» - в этой поговорке раскрывается желание народа видеть своих девочек воспитанными, скромными. Такие девочки и девушки считались красавицами страны и нации.

Однако в трудах великих ученых Востока красивая девушка также считалась источником несчастья и опасности.

Ценитель красоты не он один,
Ведь есть глаза и у других мужчин [1, с. 343].

Баласагуни советует держать девочек дома, подальше от посторонних глаз, и ограничивать их общение с мужчинами. Мысли философа по этому поводу отражены в строках его эпоса:

Не дай дочерям долго чахнуть без мужа,
Без хвори умрешь, от печали развея [1, с.344].

Как видим, размышления Баласагуни о роли и месте женщины в тюркском обществе заметно противоречивы. С одной стороны, он отмечает ее равноправие и независимость в обществе, а с другой стороны, он принижает женщину, отводя ей второстепенную роль в семейно-родовой иерархии взаимоотношений и социальных статусов. У тюрков патриархальная семья была основной формой социального общежития. Браки создавались по договоренности родителей и рода. Полигамия также

не была редкостью, поскольку она являлась источником роста численности населения и усиления социального и материального статуса мужчины. Богатые скотоводы и главы племен имели по две и более жен, которые назывались «бэйбише» и «тоқал» (каз.). У женщины социальный статус определялся ее замужеством и семейным положением. Замужний и семейный статус был почётнее, чем положение вдовы или «кәрі қыз», т.е., старой девы. Безусловно, женское счастье и безопасность могли быть нарушены легко и просто, если жену уличали в измене мужу. Совет или в большей степени, назидание родителям не держать дочь дома, а поскорее выдать замуж отражает тот факт, что институт брака и семьи у тюрков был основан на патриархальных отношениях принуждения и дискриминации. Несмотря на то, что женщина являлась со- производителем кочевого хозяйства, она была бесправной и не могла самостоятельно решать свою судьбу.

Из истории мы знаем, что у каждого народа есть свои литературные памятники, описывающие человеческие отношения, воспитание детей и семейную жизнь. Точно так же и главное произведение Баласагуни, дошедшее до наших дней, «Кудатгу билиг» (поэма о знаниях и науке, приносящей удачу), даст ответы на вопросы воспитания девочек, которые издавна озадачивали человечество.

Одной из идей Баласагуни, заслуживающей особого внимания является вопрос воспитания ребенка дома, а не отдавать его кому-то другому.

А ежели сын твой не в строгости рос,

Оставь все надежды – какой с него спрос? [1, с. 118]

Одна из самых примечательных идей, соответствующая сегодняшним принципам воспитания, — воспитывать ребенка в своей семье, у родной матери, на родном языке. И, кажется, мы уже почувствовали, что в ходе современного развития человечества дети постепенно отрываются от своих родителей, особенно от материнского воспитания, материнской любви, и мы постепенно передаем судьбу наших детей другим, нанимая детские сады и «нянь». Какое воспитание он там получил, в какой среде рос, мы в этом не уверены.

Также можно заметить, что у Баласагуни пространство разделено на домашнее и внедомашнее, внутреннее и внешнее и на наш взгляд, данное понимание усилилось с адаптацией тюрков к полuosедлому и оседлому образу жизни и трансформацией их понимания о доме:

Держи женщин дома и строгим к ним будь,

У них ведь не схожи обличье и суть.

Чужих не пускай в дом, а женщин – из дома,

А ну как собьет их с дороги истома! [1, с. 344]

Глиняный дом ассоциировался с безопасностью, тогда как, улицы воспринимались опасными, несущие перманентную угрозу для женщины. Как считал, Баласагуни чувственно-эмоциональный мир

женщины неустойчив, и она живет не сердцем, а чувствами, а это, по мнению Баласагкни, чревато ее неверностью, обманом и изменами.

Баласагуни рассуждает о том, как молодое мясо становится намного вкуснее, если его правильно сохранить, и как молодое мясо, которое не сохраняется, быстро портится и становится непригодным к употреблению. Он предполагает многогранную природу воспитания девочки, не выпуская ее из поля зрения матери и сохраняя ее честь. Он подчеркнул, что так же, как испорченное мясо загрязняет землю, избалованная девушка является помехой и разрушает окружающую среду.

Разумеется, поэт в своей работе дал советы мужчинам о том, на какой жене им следует жениться.

Жену выбирай не знатнее себя,
И радостно ты проживешь, не скорбя.
Не облик красив должен быть, а душа,
Нрав доброй жены просветлит и тебя.
О, жаждущий с умной сойтись не иначе,
Как ты обретешь все четыре удачи!
Нашел себе умную — тут же спеши,
Бери ее в жены, муж доброй души [1, с. 343].

Результаты и выводы

Таким образом, обобщая рассмотренные выше взгляды Баласагуни, можно сделать вывод, что воспитанные, добродетельные и нравственные девушки являются основой и причиной счастья в семье. Поэтому воспитание девочки является не только важно для семейной жизни, но и важно для всего человечества.

Поэтому, в соответствии с национальными особенностями тюркского народа, отношение к воспитанию девочек всегда требовало большой ответственности. Ведь девочка считается будущей матерью, гордостью и честью семьи, и все хорошее связано с поведением и воспитанием этой девочки.

Воспитание девочек прививает обществу духовные ценности и высокие идеалы. Это выявляет внутренние качества человека. Потомки тех, кто сумел привить эти человеческие качества, еще больше привлекут всю вселенную умом и мудростью. Вырастить и воспитать девочку — это самый важный вопрос нации. Поэтому каждая женщина не должна забывать, что она мать не только своей семьи, но и своей страны. Мы должны понять, что именно мать является самым первым и влиятельным учителем и наставником для своего ребенка. Как гласит народная пословица: «Птица делает то, что видит в своем гнезде», воспитание завтрашнего подрастающего поколения очень важно.

Как говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения» [3]. В целом, воспитание девочек с помощью

традиций и обычаев, оставленных предками, может быть актуальным в современном мире, поскольку оно может способствовать становлению личности и преемственности поколений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баласагунский Юсуф. Благодатное знание / отв. ред. А.Н. Канонов. – М.: «Наука», 1983. – 560 с.
2. *Эбу Насыр эл-Фараби. Бақыт туралы кітап / бас ред. Р. Сейсенбаев. – Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2015. – 834 б.*
3. Выступление Главы государства Казахстан Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» // <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-vtorom-zasedanii-nacionalnogo-kurultayaadiletti-kazakstan-adal-azamat-175233>